

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

(Journal of Humanities and Social Sciences Academy)

Hilal BİÇAK

İNTOBA

JHSSA

Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir / Türkiye

hilalbicak@hotmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7341771>

ORCID: 0000-0002-1876-5904

ISSN: 2791-6766

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi
Applied
16/08/2022

Kabul Tarihi
Accepted
20/11/2022

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FOÇA VE MÜBADİLLERİ

ÖZET

“Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi’ne İlişkin Sözleşme ve Protokol”, Lozan görüşmeleri sırasında 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanmıştır. Bu protokol, İstanbul dışındaki Türkiye topraklarındaki Ortodoks Rumlar ile Batı Trakya dışındaki Yunanistan topraklarındaki Müslüman Türklerin, 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren zorunlu mübadelesini kapsıyordu. Bu uygulama, her iki ülke için de kısa zamanda gerçekleşen büyük bir göç hareketine neden olmuş ve yine her iki ülkenin toplumunun doğdukları topraklardan, köklerinden, mal varlıklarının büyük bir kısmını kaybederek ayrılmalarına sebebiyet vermiştir. Bu süreci en yoğun yaşayan yerleşim yerlerinden biri, özellikle 1914 yılı Rum Tehciri sırasındaki tecrübeleri ile 1923-1924 mübadele yıllarının provasını yapan İzmir’in Foça ilçesidir. Mübadele ile Foça’ya gelen ve çoğunluğunu Limni, Kavala, Midilli ve Giritlilerin oluşturduğu mübadil göçmenler, bir yandan arkalarında bıraktıkları yaşamlarına özlem duyarken, öteki taraftan yeni geldikleri ve artık vatanları olacak olan Foça’ya uyum sağlamaya çalışmışlardır. Gelen mübadiller, Türkiye’nin diğer yörelerinde olduğu gibi, geldikleri yörenin koşullarına ve uğraşı türlerine göre “emval-i metruke”lere yerleştirilmeye çalışılmışsalar da, dâhil oldukları yeni topluma ekonomik yönden uyum ve kaynaşma süreci Foça için ağır bir yükü beraberinde getirmiştir. Ancak diğer taraftan Foça’ya mübadiller tarafından taşınan soyut ve somut kültürel değerlerin ve folklorik unsurların yerli kültürle kaynaşması sonucu yoğun bir kültürel değişim yaşanmış ve zengin bir kültür mozaği oluşmuştur. Foça bugün de hala aynı mekânları paylaşan ve farklı iki kültürün izlerini taşıyan mübadillerin kültür mirası ile varlığını sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mübadele, Göçmen, Uyum, Emval-i Metruke, Kültürel Miras.

ATIF: BİÇAK, Hilal, Geçmişten günümüze Foça ve mübadilleri, *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 2/2 (Aralık 2022), ss. (187-203)

CITE: BİÇAK, Hilal, Foça and its emigrants from the past to present, *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 2/2 (December 2022), pp. (187-203)

turnitin

Screened by

FOÇA AND ITS EMIGRANTS FROM THE PAST TO PRESENT

ABSTRACT

“Agreement and Protocol Regarding to Turkish-Greek Population Exchange” was signed between Türkiye and Greece on 30th January 1923 during Lausanne Conference. This protocol has included the mandatory exchange of Ortodox Greeks in Türkiye except İstanbul and Muslim Turks in Greece except Western Thrace beginning from 1st May 1923. This execution caused a great migration wave that has occurred in a short time for both countries and also led to leave their homelands and roots while losing the great amount of their properties for both societies. One of the places which lives this period with the most hard way is the Foça District of İzmir that experienced rehearsal of 1923-1924 exchange years with Greek Emigration of 1914. The migrants which come to Foça and consist of incomers mostly from Lemnos, Kavala, Lesbos and Crete have tried to accomodate to Foça, their new homeland which they just arrived, when missing their lives that they left behind. The economic adaptation period to the new society has brought a hard burden to Foça, although the migrants, just like in the other districts of Türkiye, has been tried to place abandoned assets. But in the other hand, there has been occurred a great cultural change as a result of the cohesion between local and incoming cultural values and a rich cultural mosaic has arised. Even today, Foça lives with two different cultural legacies which share the some spaces and carry their own historical traces.

Keywords: Exchange, Migrant, Adaptation, Abandoned Asset, Cultural Legacy.

1. Giriş

Bu çalışmada, İzmir Foça yerelinde 1923 Zorunlu Nüfus Mübadelesi sonrası başlayan sürecin ne şekilde ve nasıl gerçekleştiği anlatmak, Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinden Foça’ya getirilen göçmenlerin taşınması, yerleştirilmesi ve üretici duruma getirilme aşamalarını araştırıp incelemek ve günümüze ulaşan mevcut örnekler ve sözlü tarih üzerinden Foça’nın kültürel mirasını ortaya çıkarmak ve bu ortak mirasın birlikte yaşama kültürünü nasıl güçlendirdiğini anlatmak üzerine çalışılmıştır. Mübadillerin Foça’da dâhil edildikleri yeni çevreye, siyasal, ekonomik ve kültürel yönden uyumu hususunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Çalışmalar daha çok Türkiye genelinde yapılmıştır. Ayrıca Foça’daki göçmenlerin kültürel mirasına sahip çıkılmamış, hayatta kalan mübadillerin sayısı az olup, ikinci, üçüncü kuşak mübadillerin de belleklerdeki bilgiler de silinmeye yüz tutmuştur. Mübadil göçmenlerin geldikleri esnada sözlü tarih çalışmaları yapılarak, yaşananların ve kültürel miraslarının kayıt altına alınmaması büyük bir eksiklik yaratmıştır. Oysaki Yunanistan bu anlamda sözlü tarih çalışmalarını mübadeleden sekiz yıl sonrasında tamamlamış ve büyük bir arşiv oluşturmuştur. Bu çalışma, bu eksiklikleri gidermeyi amaçlayarak, sayıca az olan kaynaklardan, dönemin gazetelerinden ve birinci, ikinci veya üçüncü kuşak mübadillerle yapılan röportajlardan yararlanarak, Foça’daki mübadillerin yaşadıkları sıkıntıların altından kalkma çabalarını ortaya koymakta; yerli halk ile göçmenler arasında karşılıklı kültür alışverişine dayalı olan uyum sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini anlatıp, farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Yine bunun dışında, araştırmacıların yaşamın içindeki sözlü geleneğin önemini keşfetmelerini, kültürel mirası oluşturan değerleri algılayarak önemini kavramalarını ve bu değerlerin korunmasında görev almaya istekli olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan "Türk- Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol Anlaşması" uyarınca İstanbul dışındaki Ortodoks Rumlar ile Batı Trakya dışındaki Müslüman Türkler zorunlu olarak göç ettirilmiştir (Arı, 1990: 628). Bu anlaşma, her iki ülkenin tarihi için de kısa sürede gerçekleşen büyük bir göç hareketine sebep olmuş, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal hayatına ise "mübadele" ve "mübadil" kavramlarını getirmiştir.

Lozan anlaşması ile başlayan bu sıkıntılı süreci; coğrafi konumu ve ticari potansiyelinden dolayı siyasal, sosyal ve kültürel açıdan en yoğun yaşayan yerlerinden biri İzmir'dir. İzmir'in tarihi, aslında bir nevi göçler tarihidir. 19. yüzyıldan itibaren önemli bir ticaret limanı olması, coğrafi ve iklim koşulları sebebiyle ticari açıdan adeta ikinci başkent pozisyonunda olan İzmir, hem iç bölgelerden, hem de Yunanistan'dan aldığı göçlerle nüfus yapısında büyük değişiklikler yaşamış, 19. yüzyılın ortasında Rum nüfusunun sayısı Türklerin neredeyse iki katına ulaşmıştır (Yaşdağ, 2018: 266).

İzmir'in mübadele sürecinde rol oynayan en önemli ilçelerinden biri ise Foça'dır. Foça'da mübadele öncesinde sosyal yaşam, çoğunlukla Rumların etrafında şekillenmektedir. Osmanlı kaynaklarında Foçateyn¹ olarak geçen ilçede, mübadele öncesi toplam nüfus 17.315 kişi olup, bunlardan yalnızca 3675'i Türk'tür. Bu durumda, Foça'nın genelinde Rumların yaşadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar 1914 Rum Tehciri² sırasında bu denge, Türkler lehine değişse de 1919 yılı itibarıyla Foça'dan ayrılan Rum nüfusun neredeyse %75'inin geri dönmesiyle, yeniden Rumların etkin olduğu bir bölge haline gelmiştir (Berber, 1997: 36). Mübadele süreci Türkiye için de Yunanistan için de çözümü zor, yeni sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel sorunları beraberinde getirmiştir. Özellikle Yunanistan aldığı yenilginin öcünü almak için Türklere yoğun baskılar uygulamıştır (Arı, 1990: 627- 657). Girit, Selanik gibi büyük yerleşim merkezlerinde, yüksek ve dağlık yörelerdeki Türk köylerinde evlere baskınlar, saldırılar yapılıyor, insanlar öldürülüyor, eşyalar yağma ediliyordu. Karşı çıkanlar ise hükümet tarafından haksızca para ve hapis cezasına çarptırılıyordu (Ahenk, 22 Temmuz 1923). Mübadele ile Foça'ya geldiklerinde 2 yaşında olan birinci kuşak mübadillerden Hüseyin İyigün'ün, Limni'deyken yaşananları babasından dinlediği kadarıyla aktardığına göre, Rum eşkıyalar mübadele antlaşması yapılan kadar köyleri basarak Türklere işkence yapmışlar ve mallarını yağmalamışlardı. "Çeşme gavurları" diye bahsettikleri Çeşme'den gelen Rumlar, Türklerin evlerinin önüne gelerek korku salmak amacıyla hamile bir kadının karnını kesip çocuğunu çıkartacaklarını, kör bir kadını da direğe bağlayacaklarını söylemişlerdi. Rumların gece baskınlarına maruz kalan Türkler, bu baskınlar sırasında aileleriyle birlikte evlerinin mahzenlerinde saklanmışlardı (H. İyigün, 26.10.2021). Yine sekiz yaşlarında Kavala'dan yola çıkarak Foça'ya gelen Mahut Kızı Fatma (İrmak) o günleri annesi Emine Hanım'dan dinlediği kadarıyla, mübadiller Foça'ya gelmeden önce Yunan eşkıyası Kavala ve köylerde soygun ve talan yaparak, masum insanlara baskı uygulamıştır. Bir kızın çeyizini dahi gasp etmişlerdir. Ayrıca bir gece bekçisini döverek hangi evlerde altın olduğunu öğrenip, soygunu gerçekleştiren kaçmışlardı (Yıldırım, 2017: 312).

Ailesi Kavala'dan gelen 3. kuşak mübadillerden İsmet Paşa Muhtarı Fuat Karakuyu da benzer ifadelerde bulunmuş ve Rumların Türk köylerine yaptıkları çete baskınlarından dolayı göç ettiklerini ifade etmiştir. Yaşananları Elveda Rumeli dizisine benzeten Karakuyu, Rum eşkıyaların köy köy

¹ Mondros Mütarekesi imzalandığı dönemde, İzmir Sancağı'nın %1.9'unu kaplayan Foçateyn (İki Foçalar: Eski ve Yeni Foça) Kazasının merkezi Eski Foça olup, Söğütcük, Gerenköy, Ulupınar, Yeniköy, Şeyh Kebir (İssızköy) ve Koca Mehmetler köyleriyle Çakmaklı ve Kozbeyli köylerine sahip Yenifoça Nahiyesi bu kazaya bağlıdır (Berber, 1997: 33; Anadol, 2003: 9)

² Balkan Savaşları sonrasında İttihat ve Terakki tarafından yürütülen Batı Anadolu Rumlarının göçe zorlanması sürecinde 1914 yılının Mayıs- Haziran aylarında Foça'daki Rumlar da yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Yaşanan olaylar sonucunda yüz binlerce Rum Osmanlı topraklarından göç etmiş ve Foça başta olmak üzere Batı Anadolu'nun kuzey sahil şeridinde bir tek Rum kalmamıştır. (Serçe, 1998: 19; Emmanuilidis, 2014: 79-84)

gezerek, camilere baskınlar düzenleyip yaşlıların ve cebinde parası olanların paralarını aldıklarını ve köyleri yağmaladıklarını belirtmiştir. Hatta bir defasında yolda dedesini yakalayan eşkıyaların, onu tehdit ve zorlama ile evine götürüp evdeki paralarını almak için beraber yola koyulduğunu, evde ailesine zarar vereceklerini düşünen dedesinin yolda giderken eşkıyaların elinden kurtulup dereye atladığını ve eşkıyalar ateş ettiyseler de dedesinin vurulmadan dereyi geçip kurtulduğunu anlatmıştır. Bu arada Karakuyu, bu çetelerin Yunan hükümetinin izin verdiği çeteler olduğunu ve hükümetin bu yolla yıldırma politikası uyguladığını söylemiştir (Karakuyu, 18.10.2021).

Mücadele edilmeyi bekleyen Türklerin gördükleri baskı ve terör, Yunanistan'da gerçekten de can ve mal güvenliği bırakmamıştı. Selanik, Hanya, Kandiye, Girit gibi büyük yerleşim merkezleri, dağlık yörelerde kendilerini güvende hissetmeyen Türklerin kendilerini gruplar halinde attıkları yerler haline geldi. Türk evlerine, dükkânlarına, mahallelerine dönük baskı ve terör, gün ortasında açık seçik yapıldı, göz göre göre cinayetler işleniyordu (Hakimiyet-i Milliye, 6 Kanunuevvel 1923). Foça'da yaşayan ikinci kuşak Girit mübadillerinden Hatice Dinner'in "*Atatürk bizi kurtardı. Yoksa Yunanlılar hepimizi kesecekti*" ifadesi yaşanan korkuyu anlamak açısından dikkate değerdir (Dinner, 03.02.2021).

Foça'da da durum pek farklı değildi. Daha önce de belirtildiği gibi Rumlar bu bölgede nüfus olarak fazlaydılar. Çünkü Tanzimat'tan beri Anadolu'ya Rum nüfusu kaydırılmaya çalışılıyordu. Bundan maksat bölgede Rum nüfusunu çoğaltmanın yanı sıra, Rum çete teşkilatı oluşturmaktı. Böylece Türkleri huzursuz ederek kaçtırmak ve yerlerine Rumları yerleştirmek, aynı zamanda huzursuzluk çıkararak bir işgale de zemin hazırlamak amaçlanmıştı (Yiğit, 2012: 137- 138).

Kurtuluş Savaşı İzmir'de noktalanıp, kasabalar, köyler teker teker kurtarılırken, Türklere yapılmadık eziyet bırakmayan ve havalarından geçilmeyen Rumlar da artık susmuş kaderlerini bekliyorlardı. Ancak Türkler intikam hırsıyla davranmayıp onlara dokunmasalar da Rumlara göç yolu görünmüştü (Yiğit, 2012: 138).

1922'de Yunan ordusunun mağlup ayrılmasının ardından, artık Anadolu'da can ve mal güvenliğini kaybettiğini düşünen 1.069.957 Anadolu Rum'un Yunanistan'a göç etmesiyle, göçmenleri boş arazi ve evlere yerleştirme sorunu baş göstermişti. Yunanistan'da Anadolu'dan gelen göçmenler Müslümanları evlerinden çıkarmaya ve onların evlerine yerleşmeye başladı. Rum göçmenlerin barınması için gerekli arazi ve evlerin bir kısmı Müslümanların Türkiye'ye gitmesiyle sağlanacaktı. Hem Yunanistan'daki hem de Türkiye'deki azınlıkların sorunlarının daha da artması üzerine Lozan şehrinde barış antlaşmasının hazırlığı için görüşmelerin başladığı dönemde 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadeleyi öngören sözleşme imzalanacak ve göç daha da hızlanacaktı (Yiğit, 2012: 137- 138).

Foça'da bulunan Rumlar da Türk askerlerinin hızla İzmir'e doğru geldiğini duydukları, kaçma ve göç telaşına kapıldılar. Ancak kimse onları Yunanistan'daki Türklere yapıldığı gibi zorlamıyor, evlerinde göçmen barındırmaya kalkmıyordu. Buna rağmen evini, bağını satan Rumlar, birdaha buralara dönme umudu olmadığını bilerek, hiç görmedikleri Yunanistan'a doğru göçe başladılar. Ancak hiçbir zaman unutamayacaklardı. Hatta Yeni Foça'dan kaçanlar Selanik yakınlarında "Yeni Foça" diye bir köy bile buldular (Yiğit, 2012: 138).

Memleketlerinden yani Foça'dan ayrılmak istemeyen insanların direnmeleri acıklıdır. "Ben Müslüman olacağım ama Foça'dan ayrılmayacağım" diyen yaşlılar vardır. İkinci kuşak Foçalıların günümüzde hala Foça'ya gelip evlerini, mahallelerini görmek istediklerini görüyoruz (Millias, 1997: 118).

2. Mübadillerin Foça'ya Getirilişleri

Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan tahribatın derecesi büyük olmuş; ülkenin her yeri harap olmuş, evlerin büyük çoğunluğu kullanılmaz hale gelmişti. Savaştan hemen sonra ülkeye yaklaşık 500 bin kişinin göç yoluyla gelecek olması bu hasarların bir an evvel giderilmesi ve göçmenlerin yerleştirilmesini gerekli kılmıştır. Aynı zamanda göçmenlerin geldikleri yere uygun sosyal ve iktisadi hayatlarına devam edebilecekleri yerlere iskân edilmesi gerekmektedir. Bütün bu sorunları gidermek için 13 Ekim 1923 tarihinde "Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti" kurulmuş; İzmir Milletvekili Mustafa Necati kurulan vekâletin başkanı olarak seçilmiştir (İskan Tarihçesi, 1932: 13).

Mustafa Necati, göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve hasta olanların tedavi edilmesi için 6 Mart 1924'te, Hilal-i Ahmer (Kızılay) yetkilileriyle anlaşma yapılmasını sağlamıştı (Çapa, 1988: 244- 245). Sıra mübadilleri taşıma işlemine gelmişti. Mübadillerin özellikle ulusal kurumlarca taşınmasına istenmiş ve hükümete bağlı Seyr-i Sefain ve Türk gemi şirketleri aracılığıyla taşıma işlemi gerçekleşmişti. Gerek milli şirketler, gerekse Seyri Sefain İdaresi, göçmenleri asgari fiyatlarla taşıdılar. Çocuklardan bir ücret alınmamış, yardıma gereksinimi olanlar da toplu taşınmış, Hilal-i Ahmer ve Vekâlet memurlarından da ücret istenmemişti (Arı, 1991: 36).

Mübadilleri taşıyan şirketlere ait gemilerin en meşhuru "Gülcemal" gemisiydi. Bu gemi Atatürk'ün gezdiği gemilerden olup, Lozan Heyetini taşıyan gemiydi. Gemilerin en büyüğü ise "Akdeniz" idi. 4000 yolu kapasitesiyle en fazla yolcu bu gemiyle taşınmıştı. On küçük köyü hayvanlarıyla birlikte taşınmıştı. Özellikle büyük yığılmaların olduğu Selanik gibi limanlara bu gemi gönderilmişti. Kavalalıları İzmir'e getiren de bu gemiydi. Limnilileri Foça'ya getiren gemi ise "Kırzade" gemisi idi. Bu gemi kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı için dönerken batmıştı. Foça'ya gelen mübadil gemileri sadece Kırzade ve Akdeniz gemileridir (R. İyigün, 18.10.2021; Yıldırım, 2017: 316).

Göçmen taşıma işinde, vapurlar indirme iskelelerine ulaştıklarında, göçmenler daha karaya çıkarılmadan önce teker teker kimlik denetiminden geçiriliyordu. Gelen göçmenlerin ellerinde, Muhtelit Mübadele Komisyonu tarafından verilen "hüviyet vesikası"nın bulunması şarttı. Ayrıca ancak denetlemeden sonra göçmenlerin karaya çıkmalarına olanak tanınıyordu. Bir göçmen ailesinin elindeki belgeler en önemli belgeler şunlardı: Ailenin kimlik belgesi, aşı belgesi, ailenin Yunanistan'daki mal varlığının miktarını gösteren Muhtelit Mübadele Komisyonu'na sunulması gereken tasfiye taleplerinin bir kopyasıdır (Arı, 2003: 89- 90).

İlk göçmen kafilesi 1923 yılının Kasım sonu Hanya'dan yola çıkarak 3 Aralık 1923 yılında İzmir'e gelmişlerdir. 1027 kişi olarak yola çıkan göçmenler yolda bir doğum olayının yaşanmasıyla birlikte 1028 kişi olarak İzmir'e ayak basmışlardı (<http://www.lozannubadilleri.org.tr/arastirma/ilkmubadil-kafilesi-icin-ikigazete-haberi-doc-dr-kemal-ari/>). Gelen Giritli ailelerden bazıları daha sonra Foça'ya gönderilmişti (Yıldırım, 2017: 310).

1923 yılı sonuna kadar, Girit, Kavala, Drama ve Selanik'ten 60.318 göçmen Türkiye'ye getirildi. Ve bunların 1018 kadarı İzmir'e gönderildi (Hâkimiyet-i Milliye, 7 Kânunusani 1924).

24 Ocak 1924'ta yola çıkan Akdeniz gemisi 31 Ocak'ta İzmir Limanı'na yanaştı. İzmir'e gelen Kavala mübadillerinin sayısı 4000 kadardı. Ardından şubat ayında bir miktar mübadil daha Kavala'dan İzmir'e gelmişti. Gelen mübadillerden 900'e yakını Foça'ya gönderildi (Yıldırım, 2017: 310). Yine 14 Mayıs 1924'te Limni Adası Myrina Mübadele İskelesi'nden hareket eden Kırzade Gemisi ile İzmir Limanı'na 1500 mübadil getirilmişti. Kırzade'den sonra Akdeniz isimli gemi Myrina'da bekleyen 30 aileyi yükledikten sonra Kavala ya gitmiş olup, Kavala'dan, Pravušta'dan gelen Müslüman Türkleri de alıp İzmir Limanı'na gelmiştir. Limanın sığ olması sebebiyle gemi limana yanaşamadı ve gemilere

filikalarla taşındılar. Mübadillerin doğdukları vatanlardan kopmaları elbette çok kolay olmamıştı. İşlem bittikten sonra, mübadilleri Foça'ya getirmek üzere hareket eden Kırzade gemisinin güvertesinden yaşlı gözlerle vatanına, doğduğu topraklara bakmakta olan "Alikalar"ın Fatma Hanım yanında torunu Hüseyin İyigün ile beraber son kez Mirina'ya bakmış ve ağlayarak "Mirina Mirina viran kalası, taşını toprağını Kemal alası" diyerek yaşadığı çaresizliği ve umudu dile getirmiştir (R. İyigün, 18.10.2021). Ayrıca sahibi Sebahattin Karaca'nın, "Öküz Arabasıyla Bin Kilometre" adlı yazısında Selanik- Kumurlu Köyü'nden dört kardeşi ve babasıyla birlikte öküz arabası ile başlayan ve 6 ayda Manisa'ya, ardından Foça Bağarası'na yapılan yolculuk ile gelen mübadil Zeynep Gönülcan'ın ve çektiği sıkıntılar da mübadelenin acı veren yönlerini anlamak açısından dikkat çekicidir (<http://www.sebahattinkaraca.com/?p=361>).

Kırzade Gemisi ile Lozan Mübadilleri Gözlemcileri Nezareti'nde Foça'ya gelen mübadiller 15 Mayıs sabahı saat 08.00 civarında Foça Büyük Deniz Limanı'nın (Şimdilerde Kaymakam Lojmanı) önüne yanaşan gemiden indirilerek cami ve mescitlere yerleştirildi. Mübadele sırasında mübadiller misafirhane görevi gören en önemli mescit Hafız Süleyman Mescidi idi (Arkan, 2016: 41). Mübadiller daha sonra mal varlıklarına ve paralarına göre İskân Heyeti'nin vermiş olduğu evlere yerleştirilmişlerdi (R. İyigün, 18.10.2021). Gelmeyenler oldu. Mübadele öncesi rum kadın veya erkekle evlenmiş Türkler in büyük bir çoğunluğu ada da kalmışlardı. Aynı şekilde Foça'dan da Türklerle evlenip gitmeyen Rumlar olmuştur. Tuzcu Fatma Hanımın kızının Yunanlı posta memuruna kaçıp evlenerek Foça'ya gelmemesi Limnili mübadiller arasında sıkça konuşulmuştur (H. İyigün, 26.10.2021).

Kırzade gemisi ile gelen mübadiller yolculuk sırasında herhangi bir kötü muameleye rastlamamışlardır ancak sözlü tarih çalışması yaptığımız Ruhi İyigün, gemide ölen mübadillerin denize atıldıklarını beyan etmiştir (R. İyigün, 18.10.2021). Yolculuk esnasında yanlarına fazla eşyalar getirmemişlerdi. Çoğunlukla elbiselerini, yataklarını ve yorganlarını getirmişlerdi. Bunun yanında bedelini ödeyerek hayvanlarını ve özel eşyalarını da yanlarına alanlar vardı. Sözlü tarih çalışması yaptığımız birinci kuşak mübadil Hüseyin İyigün, babasının da dedesinin de Limni'deyken marangoz olduğunu, gelirken marangoz aleti olan rendeyi yanında getirdiğini ve rendenin içini oyup 72 tane sarı lira (altın) doldurduğunu beyan etti (H. İyigün, 26.10.2021). Yine ikinci kuşak mübadillerden Şükrü Ercamat'ın ifadelerine göre, Ercamat'ın ailesi Foça'ya gelirken altınlarını somun ekmeklerinin içinde getirmişler (Ercamat, 26.10.2021).

Foça'ya çoğunluğu Kavala, Limni olmak üzere az miktarda Girit ve Midilli Adası'ndan gelen göçmenler iskân edilmişlerdir. Kavalalı ve Giritliler Foça'ya ilk gelenler olup, en son gelenler ise Limni mübadilleridir. Sözlü tarih çalışması yaptığımız Limni ikinci kuşak mübadili Ruhi İyigün, Limni halkının Foça ya iskân edilme nedenini şöyle açıklamıştır: "*Mareşal Fevzi Çakmak'ın ailesi aslen Limnili olup, sonradan İstanbul a göç etmiştir. Akrabaları Limni adasının Myrina kasabasında ikamet etmektedir. Mübadele gündeme gelince birçok Limnili bu aileye mektuplar yazarak, kendilerine Myrina ya benzeyen bir yerde iskân edilmek istediklerini bildirmişlerdir. Fevzi Çakmak da limni mübadillerinin iskânını Foça ya sağlamıştır. Fevzi Çakmak ailesinden bir gurubun da hala Foça'da yaşamakta olduğu günümüzde dahi bilinmektedir.*" Gerçekten de Myrina ve Foça ya baktığımızda her iki yerleşimin de birbirinin benzeri olduğunu görebilirsiniz. O yıllar adada Limni Adası'nda yaşayan ve mübadele ile birlikte Foça'ya gelen ailelerden bazıları şunlardır: Alikalar, Helvacılar, Çapaçulular, Karakaşlar, Mularaslar, Dringalar, Cafer Kaptanlar, Kurupalar, Şerif Ağalar, Bülbüller, Arpabıyıklar, Budalalar, Dalyancılar, Kurdimanoslar, Makmakuslar, Aygırlar, Filipalar, İntalar, Fogalar, Kufiçalar, Kuraduslar, Aruzlar, Anamular, Seydialiler, Çelikutlar. Bu ailelerin sonraki kuşakları bugün de Foça'da ikamet etmektedirler (R. İyigün, 18.10.2021).

Midilli'den gelenlerin sayısı çok fazla değildir. Onlar direk Foça'ya gelmemişlerdir. Önce Ayvalık, Edremit ardından İzmir'e yerleşmişlerdir. Midilli'den gelen 10 bin nüfustan ancak 80 civarından aile Foça'ya yerleştirilmiştir. Soyulma tehlikesi olduğundan yanlarında bir şey getirmemişlerdir (Yıldırım, 2017: 316). Foça'nın ünlü hayırsever işadamı Reha Midilli'nin ailesi de hala Foça'da ikamet etmektedirler. Midilli'den gelen Cemil Midilli'nin oğlu Reha Midilli'nin yeğeni Ali Haydar Çelebi ile görüşmelerimizde edindiğimiz bilgilere göre, Cemil Midilli on beş veya on altı yaşlarındayken büyükleri ve kardeşleriyle birlikte 1913 yılında adadan kaçarak göç etmişlerdir. Önce Ayvalık, sonra İzmir Eşrefpaşa'da ikamet etmişler, ardından 1915'te Bağarası'na göç etmişlerdir. Cemil Midilli Bağarası'nda kahvecilik yapmış, zeytinlik alıp işletmiştir. Yine Foça merkezde bakkal işleten Cemil Midilli daha sonra tuz işleri yapmaya başlamıştı. 1912'den sonra göç ettikleri ve Lozan Barış Antlaşması uyarınca imzalanan protokole uydukları için onlara da tıpkı diğer mübadiller gibi tasfiye talepnameşi düzenlenmiş ve Foça'da mal edinebilir duruma gelmişlerdi (Çelebi, 10.02.2022).

Neticede Yunanistan'dan Türkiye'ye mübadilleri taşıma işleri, 1924 yılı sonuna doğru neredeyse tamamlanmıştı. Küçük bir kısmı hariç, 500 bine yakın göçmen Türkiye'ye getirildi. Bu göçmenlerin yaklaşık 32 bini İzmir ve çevresine yerleştirildiler (Arı, 1991: 36). Foça'ya gelen toplam mübadil sayısı ise Limni'den 1456 kişi, Kavala'dan 900 kişi, Midilli'den 380 kişi, Girit'ten 12 aile, Selanik'ten 19 aile şeklindedir (R. İyigün, 18.10.2021).

3. Mübadillerin Foça'ya Yerleştirilmeleri (Emval-i Metruke Sorunu)

Gelen mübadillerin iskân edilmeleri bir düzen içinde gerçekleştirilmiştir. Mübadiller geldikleri yerlerin iklimi ve ekonomik faaliyetleri gibi özellikleri dikkate alınarak yerleştirilmeye çalışılmıştı (İskân Tarihçesi, 1932: 18). Mübadillerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte, Anadolu'dan mübadele ile göç eden Rumlardan artakalan ve "emval-i metruke" adı verilen ev, dükkân, fabrika, değirmen, bağ, bahçe, tarla gibi para eden her türlü taşınabilir mallar sorunu gündeme gelmişti. Bu terk edilmiş malların, mübadillerin yerleştirilmeleri, beslenmeleri ve üretici duruma getirilmeleri gibi zor bir işin halledilmesinde kullanılması evresi aynı zamanda suiistimalin, yolsuzluğun, plansızlığın görüldüğü bir evre olmuştur (Arı, 1990: 630).

Mübadele için yola çıkan göçmenler, bedelini ödemek koşuluyla her türlü taşınabilir malını yanına alabilmekteydi. Mübadiller gelmeden önce oradaki mallarını Yunanlılara satmak istemişlerse de Yunanlılar tarafından malları talep görmemişlerdir. Her şeylerini orada bırakmak zorunda kalmışlardır. Hep geri dönecekleri umudu taşıyan mübadiller, sonradan mübadelenin ciddiyetini anlamışlardır. Artık geri gitme ihtimalleri de yoktur. Hatta bunun için bir daha geri dönmek ve hiçbir hak iddia etmemek üzere kendilerine belge bile imzalatmışlardır (H. İyigün, 26.10.2021).

Yunanistan'da mübadillerin bıraktıkları taşınmazların değerini belirleme görevi, Muhtelit Mübadele Komisyonu'na bağlı Tali komisyonlarca yürütülmekteydi. Mübadil, bırakacağı malları belirten "Tasfiye Talepnameşi" adındaki bir mal beyannamesini komisyona veriyor ve böylece artık Yunanistan'da hiçbir işi kalmıyordu. Mütahassıs denilen uzmanlar da gittikleri yerlerde terkedilen malları bu beyannamelerle karşılaştırarak buna göre rapor hazırlıyorlardı. Bu raporlara göre kurallar belirleme işi, yerleşimin kısa sürede sonuçlandırılması için sonraya bırakılmıştı. Ancak bu durumun ne denli karışıklık yarattığı, mübadillerin gelişi sonrası, onlara mal-mülk dağıtımında açığa çıkmıştı (Arı, 1991: 33).

İzmir ve çevresindeki birçok taşınmaz mal, savaş ve yangınlar nedeniyle harap hale gelmişti. Bu malların ivedi bir biçimde onarılması için İmar ve İskân Vekâleti yoğun bir çaba sarf etmişti. 8 Şubat 1924'te İzmir ve çevresindeki iskân faaliyetlerini görmek için İzmir'e gelen Mustafa Necati, Foça ve

Urula'da incelemelerde bulunarak evlerin onarımı çalışmalarıyla yakından ilgilenmişti. 9 Şubat'ta Foça'ya gelen Mustafa Necati, buradaki mübadillerin sorunlarını dinledi ve misafirhanelerin koşullarını iyileştirdi (Türk Sesi, 10 Şubat 1924; Arı, 2008: 226).

Rumlardan kalan bağ, bahçe, tarla ve zeytinliklerin durumu da peki iyi sayılmazdı. Yunanistan'a göç eden Rumların çoğunluğu kent kökenli olmasına rağmen, yine de azımsanmayacak ölçüde verimli toprak bırakmışlardı. Ancak topraklar bakımsız kalmıştı. Güzelim üzümler bağlarda kalmış, zeytinler toplanmamış, tütünlerle ilgilenilmemişti. Bu durum büyük kayba yol açmasının yanı sıra, pek çok kişide yeni hevesler ortaya çıkarmıştı. Bağcılığı bilen veya bilmeyen herkes, bir bağ ve bahçe işgal ederek üretime soyundu (Türk Sesi, 15 Ekim 1923; Arı, 2003: 14-15).

Türkiye'de kalan Rum taşınmazlar ile Rumeli'de terk edilen taşınmazlar arasında tür bakımından uygunluk yoktu. Örneğin, Rumeli'de İzmir ve Aydın'ın üzüm ve incir alanlarına eşdeğer yerler yoktu. Bu nedenle iskân edilen mübadillere, oradaki mallarına eşdeğer şekilde emval-i metrukelerden hak verme imkânı çok yoktu (Arı, 1990: 650; İskân Tarihçesi, 1932: 46). Bunun yanı sıra Foça'daki araziler birinci derece verimli arazi, Limni'deki araziler ise ikinci derece verimli arazi kabul edildiğinden birebir karşılığını almaları zaten mümkün değildi (R. İyigün, 18.10.2021). Yine Foça'dan gelen mübadiller arasında hayvancılıkla uğraşanlara deniz kenarında arazi verilmiştir. Bunun üzerine arazilerini terk edip gidenler olmuştur. Bu insanların bazıları gittikleri yerde kaybederken, bazıları ise kazanmıştı. Örneğin Yeni Foça'ya yerleştirilen bir mübadil oradan Kaklıç'a gitmiş ve Çiğli'de bulunan dağlarda hayvancılık yapmıştı. Menderes zamanında ise bu dağları üzerine geçirmiştir. Bu dağlar 5-6 bin dönümlük araziye denk gelmektedir. Daha sonra bu arazilerin bir kısmının imara açılmasıyla sayısız daire sahibi olmuştur (Karaca, 18.10.2021).

Mübadillerin terk ettikleri malların değerlerinin belirlenmesi de çok zordu. Limni, Midilli ve Girit gibi adalardan Foça'ya gelenler genelde resmi işlerde veya tüccar olarak çalıştıkları için oradan gelirirken resmi evraklarıyla geldiler. Bu yüzden diğer bölgelerden gelenlere ve orada çokça malları olduğu halde evrak işlerinden anlamadıkları için evraksız gelen mübadillere göre mallarının karşılıklarını daha rahat almışlardı. Örneğin Kavala üçüncü kuşak mübadillerinden İsmet Paşa Muhtarı Fuat Karakuyu'nun ailesi Kavala'dan geldiklerinde ellerinde belgeleri olmadığı için kendilerine sadece geçinecekleri kadar az yer verilmişti. Bu durum onların geldiklerinde sıkıntı çekmelerine sebep olmuştu (Karakuyu, 18.10.2021). Foça'da yaşayan Girit mübadilleri ikinci kuşaktan Hatice Dinner'in ailesi ise ellerindeki belgeleri sayesinde hiç sıkıntı çekmeyenler arasındaydı. Hatta Dinner, kendilerine verilen emval-i metrukelerin Yunanistan'daki mallarından daha çok olduğunu beyan etmişti (Dinner, 03.02.202). Yine bir başka durum da bazı uyanık mübadillerin hakları olmayan belgelerle Yunanistan'daki mal varlıklarından daha çoğuna sahip olarak zenginleşmesiydi. Bu tür yolsuzluklar, devlet ve hak yemeyen mübadil ve gayri mübadilleri zarara uğratmıştır (Tesal, 1998: 308).

Yerleşme ile ilgili bir önemli sorun da terk edilmiş bir eve yerleştirilen göçmenin parasal durumu ve kültür seviyesi ile ilgiliydi. Örneğin mübadil ailenin yerleştirildiği eve bakabilecek parasal güce sahip olup olmadığı veya toplumsal seviyesi ile uygun olup olmadığı ya da onu nasıl koruduğu önemliydi. Yerleştirme esnasında "dağlıyı ovala ovalıyı dağa" şeklinde, uğraşısı ile alakasız ortamlara yerleştirilen göçmenler, işine yaramayacak bir terk edilmiş malı ne kadar koruyabilirdi? Ahenk Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Şevki, seviyelerine denk uygun olmayan evlere yerleştirilmiş olan mübadillerle ilgili olarak, evlerine bakmadıklarını, kırılmış olan camlarını yaptırıp, sökülen tahtalarını çaktırmadıklarını, hatta evlerinin kapısını, çerçevesini satıp yediklerini ve paraları tükenince de güzelim evlerini yok pahasına elden çıkardıklarını yazmıştır. Ve onların iskân ve korumaya muhtaç kimseler

değil, bilakis devlete zarar veren birer afet olduklarını ifade etmiştir (Ahenk, 12.06.1924; Arı, 1990: 647).

İskân işlerini çıkmaza sokan bir diğer önemli etken ise iskân edilen göçmenlerin iskân edildikleri mıntikalarda, kendilerine tahsis edilen emval-i metrukeyi beğenmeyerek, başka yerlere göç etmeleriydi. Bu kişiler başka yerlere yerleştirilmiş olan komşu veya akrabalarının yanına göç etmişlerdi (Ahenk, 28.05.1924). Selanik'te yayınlanmakta olan Yeni Asır Gazetesi, Türkiye'ye gelen mübadillere, mıntikalarını terk etmemelerini, önerirken, (Ahenk, 22.05.1924) Mübadele İmar ve İskân Vekâleti de, yerleşim alanlarını terk edenlerin bir kez daha iskân hakkına sahip olmayacaklarını belirtmişti (İskân Tarihçesi, 1932: 35- 38). Böylece iskân mıntikasını terk eden göçmen, gittiği yerde de umduğunu bulamıyor, sersafil oluyor, üstelik devletin verdiği iskân hakkını da yitirmiş oluyordu. Esasen mübadiller çok da haksız sayılmazlardı. Çünkü bazı ailelerin iskân edildikleri emval-i metrukeler, gerçekten de onların geçimlerini sağlayamayacak ölçüde kötüydü (Arı, 1990: 654- 655). İskân sırasında uygulanan bu yanlış politika ve uygulamalar, Ömer Lütfi Barkan'ın da ifade ettiği gibi, bir "kolonizasyon planı"na duyulan ihtiyacı açıkça göstermiştir (Barkan, Ekim 1948- Temmuz 1949: 205).

4. Mübadillerin Üretici Duruma Getirilmeleri

Mübadele dönemine kadar, Anadolu'nun her yerinde Türkler, daha çok tarımla uğraşmışlardı. Üzüm, zeytin, tütün, incir, pamuk gibi ürünlerin üretimini yapan Türkler, küçük parçalardan oluşan topraklarında tarım işçisi konumundaydılar. Bunun yanı sıra kapalı tarım ekonomisi uygulanarak, kent pazarlarına pek inilmemişti. Dolayısıyla da buna yönelik ürün de yetiştirilmiyordu. Örneğin Foça'da üzüm, tütün, arpa ve buğday yetiştirilirken, sebze ve meyve gibi ürünler yetiştirilmiyordu. Eğitim görmüş, yüksek düzeylere erişmiş yerli Müslüman Türkler ise, genellikle memurluğa hevesleniyorlardı (Uşaklıgil, 1987: 164-166). Aralarında tüccar olanların sayısı çok azdı. Tüccar, sanatkâr ve esnaf olanlar genellikle göç eden Rumları ve onların Türkiye'den ayrılışları, yaşamı sekteye uğratabilecek derece bir ekonomik boşluk yaratmıştı. Onların gitmesiyle, bu işkollarında yaşanan boşluğu yerli halk doldurmaya çalışıyordu (Arı, 2003: 175- 176). Ancak bu o kadar da kolay olmayacaktı. Çünkü Yunanistan'dan gelen mübadillerin çoğunluğu tarımla uğraşmakta, özellikle de tütüncülük ve hayvancılıkla uğraşmaktaydılar.

Rumlardan kalan araziler de, hem oran hem de yetiştirilebilecek ürün türü açısından göçmenler için uygun ve yeterli derecede değildi. Örneğin Foça'da birçok mübadil aile tütüncülükle ya da hayvancılıkla uğraştıkları halde, bağcılık yapmaya uygun yörelere yerleştirilmişlerdi (Karaca, 18.10.2021). Gelen mübadillerin Foça da verilen üzüm bağları ve zeytincilik konusunda bilgileri hiç yoktu. Kendilerine üzüm bağları veya zeytin alanları verilen Limni mübadillerinin anlattıklarına göre, Foça'ya geldikleri Mayıs ayında zeytin ve üzüm yetiştiremedikleri için çok zorluk çektikleri belirtilmiştir. Pek çok Limnili dağdan, çayırdan topladıkları otları pişirerek parası olanlar da hazır yiyecek beslenmişlerdir (R. İyigün, 18.10.2021).

Tarım ile geçimini sürdüren bir ailenin sırf terk edilmiş boş bir evin bulunması sebebiyle kente ya da zeytincilikten anlamayan bir ailenin, zeytinleriyle meşhur bir bölgeye yerleştirilmesi, bölge seçimlerinde uğraşı türleri, iklim, ustalık gibi özelliklerin göz önünde bulundurulmadığını göstermiştir (Yaşdağ, 2018: 272). Şuan Foça'da ikamet etmekte olan üçüncü kuşak Limni mübadili Şükrü Ercamat'ın söylemleri de bunu desteklemektedir. Limni'deyken dedesi kasap olan Ercamat, ailesinin Foça'ya geldikten sonra ekonomik olarak büyük sıkıntılar çektiğini ifade etmiştir. Tütün mü daksinler, üzüm bağlarını mı canlandırsınlar bilemeyen Ercamat ailesi sonunda kendi uğraş alanları olan kasaplık ve hayvan bakımı ile uğraşmaya başlamışlardır. Daha sonra dedesi Kasap Hilmi, Foça'nın en ünlü kasabı olmuştur. Atatürk'ün 9 Nisan 1934'teki Foça ziyareti sırasındaki danayı da Kasap Hilmi kesmiştir. Hatta şuan Foça'da bulunan Hilmi Dağı'nın adı da Ercamat'ın dedesi Kasap Hilmi'den gelmektedir. Kasap

Hilmi bu dağı koyunlarını otlatmak için mera olarak kullandığından bu dağa “Hilmi” adı verilmiştir (Ercamat, 26.10.2021).

Bağarası ve Gerenköy Foça'nın en verimli topraklarının bulunduğu köylerdi (Anadol, 2003: 9). Yine Kartdere'de, Sazlıca'da, Bağarası'nda da çok güzel bağlar bulunmaktaydı. İklim koşulları da çok uygundu. Buralarda dünya çapında güzel üzümler yetişmekteydi. Bu üzümlerden en meşhuru “Foça Karası” üzümüydü (Karaca, 18.10.2021). Foça'da antik dönemden beri var olduğu düşünülen “Foça Karası” şarabının temel maddesi olan bu üzüm yetiştiriciliği dönemin en yaygın tarımsal faaliyetlerinden ve Foça ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biriydi (Yaşdağ, 2018: 271). Ancak gelen mübadiller dini inançlarından ötürü şarap üretimine sıcak bakmayıp üzümü sadece sofralık kullanmak isteyince çuval çuval üzümler telef olup dereye dökülmüştü. Bağarası'nda kendilerine 18-20 dönüm bağ verilen Hüseyin İyigün'ün ailesi de ilk geldiklerinde bağcılıkla uğraşmak istemişler ancak işledikleri üzüm para etmeyince vazgeçmiş ve tütün ekimine başlamışlardır. Neticede Foça'nın kuruluşundan beri var olan asırlık üzüm bağları sökülmüş ve yerine yetiştirilmesi zahmetli ancak daha çok getirisi olan tütün tarlaları ekilmiştir. Bu sebepten Foça halkı arasında “Balı söktük zehir diktik” söylemi yaygındır (H. İyigün, 26.10.2021).

Yine Sazlıca Köyü'nde mübadele öncesindeki köyün geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutan taş işçiliğinin, o bölgeye gelen Giritli mübadiller arasında taş ustası olmaması nedeniyle tamamen terk edilmiş olması, (Yaşdağ, 2018: 272) serbest meslek sahibi birçok ailenin köylere yerleştirilmesi (Barkan, 1980: 62) yine yapılan yanlışlara verilecek örneklerdendir. Böyle bir durumdaki aileler başlarını sokabilecek bir eve kavuşuyorlardı fakat üretici duruma geçiş sürecinde büyük sıkıntılar çekmişlerdi. Hatta ülkenin kaybettiği iktisadi düzeyi yakalamasında engelleyici bir unsur olmuşlardı (Arı, 2023: 177).

Mübadillerin mevcut tarımsal faaliyetlerini devam ettirmede zorlanmalarının sebepleri sadece dinen ya da bağ ve bağcılıktan anlamamaları değildir. Psikolojik açıdan zor günler yaşayan bu insanların aklında her daim canlı bir şekilde yine aniden geriye, evlerine dönme düşüncesi vardır. Bu nedenle mevcut ya da yeniden yaptıkları işe fazla bağlılık göstermedikleri düşünülmektedir (Yaşdağ, 2018: 272). Yine bir diğer sebebi de mübadillerin yerleştirildikleri yerde kalmamalarıdır. Mübadiller bir süre sonra yalnızlık korkusundan ya da özlemden dolayı akrabalarının yanlarına gitmişlerdir. Kendilerine verilen emval-i metrukeleri, diğer bir deyişle ev ve arazileri terk ederlerse haklarını kaybedeceklerini bildikleri halde yerleşim yerlerini terk ederek başka bölgelere taşınmışlardır. Yeni taşındığı bölgede tutunamayıp eski yerleşimlerine döndüklerinde ise evlerini ve topraklarını geri alamamışlardır (Karaca, 18.10.2021).

Türkiye'ye gelen mübadiller, tıpkı buradan giden Rumlar gibi, oradayken edindikleri üretim yöntem ve tekniklerini, becerilerini Türkiye'ye aktarmışlardır. Türkiye'deki yerli halk, o zamana kadar görmediği tarım araçlarını, yöntem ve tekniklerini göçmenler aracılığıyla öğrenmiş ve onlardan tasarruf yoluna gitmiştir.

Bunlardan en önemlisi, “muhacir arabası” denilen ve Rumeli'de yaygın olarak kullanılan dört tekerlekli, çelik talmiyeli at arabalarıdır. Mübadiller bu arabaları getirerek yerli halka tanıtmışlardır. Bu arabalar her çeşit yolda kullanılabilen geleneksel iki tekerlekli kağnı arabalarından farklı olarak, daha iyi yollara ihtiyaç duymaktaydı (Boran, 1951: 143). Özellikle seri hareket etme yeteneği olan bu arabalar kağnılara olan ilgiyi yok etmemekle beraber, halk arasında belli ölçüde yaygınlaştı. Kağnılarda daha çok manda veya sığır gibi yük hayvanları kullanılırken, muhacir arabalarına ise sadece atlar koşulabilmekteydi. Buna paralel olarak koşumluk araba yapımı gibi bir sanat türünde önemli bir nitelik değişimi ortaya çıkmıştı. Ayrıca, buğday ekiminde ve tarla sürümünde, mandaların ya da sığırların yanında, atların da koşulması görülmeye başlamıştı. Bu eğilim, buğday ekiminde yeni yöntemlerin

benimsenmesini beraberinde getirerek, tarlayı sürmek için kullanılan sapanların ve diğer alet edevatın, biçim ve niteliklerinin değiştirilmesine yol açmıştı. Bunun yanında mübadiller, tütün ve patates ekiminin yerli halk arasında da yaygınlaşması açısından önemli bir unsur olmuşlardı (Avni, 1941: 85). Bu sayede bu ürünlerin toplam üretim oranında kayda değer artışlar görülmüştü. Bir başka deyişle mübadillerin aktarımları sayesinde Türkiye ekonomisi özellikle tarım sektöründe yeni bir kaynağa kavuşmuştu.

5. Mübadillerin Foça'ya Uyumu Ve Kültürel Mirası

Mübadele öncesi Foça'da Türkler ile Rumlar, hem beraber hem de ayrı yaşarlardı. Rum ve Türklerin mahalleleri ayrıydı. Cemaatler arasında evlilik yoktu, ailece ilişkiler de pek ileri düzeyde değildi. Ancak ticaret ve iş hayatında birlikte çalışırlardı. Halk arasında bir taraftan Foçalı kimliğinin verdiği samimiyet ve sevgi söylemleri, diğer taraftan da ulusçuluğun empoze ettiği ve karşı tarafı "düşman" ve "kötü" olarak tanıtan söylemler kullanılmaktaydı. Bu karmaşıklığın örneğini veren yaşlı bir kadın, dedesinin ve büyük annesinin Türklerin yabancı ve kötü insanlar olduklarını, öldürüp kafa kopardıklarını söylediğini aktarmıştır. Ancak kendisinin Türklerle nasıl geçindiği sorulunca, çok güzel ve kardeşçe geçindiklerini söylemiştir. Ayrıca babasının Türk kaymakamla ve diğer Türklerle yakın dost olduklarını, onların haber vermeleri üzerine ailesini erkenden Foça'dan kaçırabildiğini ve kıyımdan kurtulduklarını da anlatmıştır. Aynı kadın son yıllarda eski evini görmek için Foça'ya geldiğini, içinde yaşayan Türklerin, adlarını duyar duymaz içeriye buyur ettiklerini, yiyecekler sunduklarını sevgiyle anlatır. Esasen Foçalılar, Foça'da ayrı dinsel ve etnik cemaatler olarak örgütlenmiş olmakla beraber, 1914 Balkan Savaşları sonrası ve 1922 Yunan bozgunu sonrası dönemleri içeren "kıyım yılları"na dek barış ve dostluk içinde yaşamışlardır (Millas, 1997: 119).

Mübadele ile birlikte Foça'yı terk eden Rumların yerine Limni, Kavala, Selanik, Midilli ve Girit'ten gelen mübadillerin yerleştirilmelerinin ardından, Foça'nın toplum yapısında önemli bir uyum sorunu kendisini göstermişti. Her şeyden önce gelen mübadiller, eski toplumsal, kültürel ve doğal çevrelerini yitirmişlerdi (Tekeli, 1990: 68). Yunanistan'dayken sahip oldukları statüleri, iş ilişkilerini kaybetmişler, yeni dâhil oldukları çevrede bunları yeni baştan kazanmak durumunda kalmışlardı. Ya da öncesinde varlıklarıyla, Türkiye'ye geldiklerinde yoksul bir duruma düşmüşlerdi. Dolayısıyla bu kayıplar, göçmenleri psikolojik sorunlara itmişti. (Arı, 2003: 166) Foça'ya yerleşmiş birinci kuşak Limni mübadili Haydar Koç'un şu cümleleri mübadillerin hazin durumunu özetlemek için yeterliydi: "Lera'da vardı evimiz, Lapat ta vardı bağımız, yanıyor burada bağımız." (R. İyigün, 18.10.2021).

Yerli halkın faydalanamadığı ya da borçlanma yöntemiyle faydalanabildiği haklardan göçmenlerin çoğu kez doğrudan ve karşılıksız olarak faydalanabilmeleri, kıskançlık ve çekememezlik duyguları yaratmıştı. Özellikle, yerli halkın kullanmakta olduğu toprakların göçmenlere dağıtılması bu duyguları daha da körüklemişti. Çevre köylerle otlak, yayla, toprak ve sınır anlaşmazlıkları görülmüştü. Göçmenlerin diktikleri ağaçları kesme, onlara tahsis edilen otlak ve sulara sahip çıkma, tapulu topraklarını zor kullanarak sürme vb. kamu düzenin ve güvenliğini bozucu davranışlar çokça görülmüştü. Yerli halkın göçmenleri dövdükleri, hatta öldürdüklerine dahi şahit olunmuştu. Yine muhtarın yerli halkın bulunduğu mahalleleri kayırması, mübadillerin kooperatiflere alınmaması gibi örnekler sık sık yaşanmıştı. Kimi zaman da yerli halkın mübadillere karşı propaganda yaparak, onları göç etmeye zorladıkları bile görülmüştü (Arı, 2003: 167).

Ancak Foça'da durum biraz daha farklıydı. Foçalıların kültürü ve hoşgörüsü sayesinde yerellerin mübadillere muameleleri diğer bölgelere nazaran daha ılımlı olmuştu (Karakuyu, 18.10.2021). Hatta mübadiller Foça'ya geldiklerinde onları mektep talebeleri ve sivil halk seramoni ile karşılamışlardı (H. İyigün, 26.10.2021). Yerliler mübadillere gayet sıcak ve paylaşımcı davranmışlardı. Ayrıca zaten Foçalı Müslüman halk buradan giden Rumlarla birlikte olmayı zaten başarmıştı. Foça halkı

zaten Rumlarla iç içe yaşadıkları için Yunanistan'dan gelen mübadillerin kültürlerini yadırgamamışlar, tam tersi onlara kucak açmışlardır (Karakuyu, 18.10.2021). Hatta yereller arasında kendilerine ait tarlaların işletmesini verdikleri mübadillere kendilerinden daha fazla pay verdikleri bile olmuş. Her ne kadar Osmanlı toprağı olsa da burada yaşamış olan Türkler kendilerini Yunanlılardan ayrı ve üstün görmemiştir. Elbette aralarında mübadillerin gelişiyile rahatlarının kaçtığını düşünen ve mübadilleri dışlayan yerliler de vardı (H. İyigün, 26.10.2021). Ancak bunların sayısı Foça'da oldukça azdı. Sadece Giritliler geldiklerinde bir grup kurarak çekişmelere yol açmışlar ancak burada çekişmelere cevap verecek kimse olmadığını, yerlilerin son derece saygılı insanlar olduklarını görünce onlar da yavaş yavaş buraya adapte olmaya başlamışlar (Karaca, 18.10.2021).

Yerlilerden ziyade gelen mübadiller başlarda kendi aralarında sürtüşme yaşamıştır. Daha önce belirtildiği üzere, mübadele ile Foça'ya ilk gelen Giritliler ve Kavalalılar olmuştur. En son gelenler ise Limnililerdir. Özellikle mübadillerin çoğunluğunu oluşturan Kavalalılarla ve Limnililer arasında başlarda epeyce sürtüşme yaşanmıştır. Çünkü farklı yaşam biçimleri ve farklı kültürleri vardır. Geldikleri coğrafi konumları itibariyle adalı Limnililer daha aydın, iç kesimlerde yaşayan Kavalalılar daha muhafazakârdır (R. İyigün, 18.10.2021). Kavalalılar genellikle tarlada çalıştıklarından iç kesimlere yerleştirilmişlerdir. Limnililer ise denize aşına olduklarından kıyı kesimlere yerleştirilmişlerdir. Kavalalıların ömürleri tarlada geçmiştir. Ancak Limnililer daha teknik insanlardır. Demircilik ve marangozluk gibi işler yapmış ya da ticaretle ilgilenmişlerdir. Ayrıca Limnililer arazilerinde Yunanlıları ortakçı yapmış ve onları çalıştırmışlardır. Kendileri çalışmamış ve araziden para alarak geçinmişlerdir. Bu nedenle mübadiller arasında "Yunanlılar çalışır, Limnililer yer" söylemi yaygındır (H. İyigün, 26.10.2021). Limnililerin daha eğitilmiş, modern, ticari zekâları yüksek, daha keyfine düşkün oldukları bilinirken, Kavalalılar tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta olup, daha çalışkan, emekçi ve daha tutumlu oldukları bilinir. Başlarda bu sebepten ötürü çok uyum sağlayamamışlar da sonradan kaynaşmışlar ve taraflar arasında evlilikler bile gerçekleşmiştir. Bunun en güzel örneği sözlü tarih çalışması yaptığımız üçüncü kuşak Limni mübadili Şükrü Ercamat ile eşi üçüncü kuşak Kavala mübadili Hatice Ercamat'tir (Ercamat, 26.10.2021).

Limni mübadillerinde o dönemlerde Niyazi ismine sıkça rastlanmıştır. Bu ismin kullanılmasının nedeni Limni adasında sürgün hayatına mahkûm edilen ve Limni halkı tarafından çok sevilen ve saygı duyulan Niyazi Mısri'den dolayıdır. Halk onu ermiş bir kişi olarak kabul ederdi. Niyazi Mısri'yi Rumlar da severdi ve sayardı (R. İyigün, 18.10.2021). Limni mübadillerinin genelde lakaplarıyla anılırlardı. Alikalar (Ruhi ve Hüseyin İyigün ailesi), Çapaçulular, Dadalar, Kufiçalar, Çelikutlar, Mondrosulular, Aygırlar, Budalalar, Vodoroslar, Cakitolar, Todiler, Yallalar, Aruzlar, Kıkırızlar gibi. Todilerin Ahmet 1965'lere kadar Foça'da tek lisan bilen kişidir. I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin yanında çalıştığı için İngilizceyi öğrenmiştir. Kufiçaların Hasan, Foça'da eğlence olduğu zaman başı çeker ve çok güzel çümbüş çalardı. Çelikut İbrahim, Foça'nın en meşhur demirci ustası idi. Aygır Hüseyin, Limni adasına ilk bisikleti getiren kişidir. Cakito Mustafa en meşhur taş duvar ustasıdır. Alikaların Muhtar (Hüseyin İyigün'ün babası) hem Limni'nin hem de Foça'nın en eski marangozudur. Badalos Hasan en eski fırıncılardandır ve ticari zekâsı çok yüksektir (R. İyigün, 18.10.2021).

Mübadiller diğer alanlarda olduğu gibi giyim kuşam ile yiyecek türleri hususunda da, dâhil oldukları topluma önemli aktarımlar sağlamışlardır. Yerli halk genellikle pantolon, ceket ve seyrek olarak da şalvar ve potur giyerken, Limni mübadilleri ceket ve pantolon, Pirveşte mübadilleri elyete ve potur giymekteydi. Yine göçmen kadınlar örtünürken genellikle çarşaf, yeldirme ve başörtüsü kullanmış, başörtülerini çene altından bağlanmışlardır. Limni mübadili kadınların ise siyah ferace, Pirveşte mübadili kadınların ise, iki adet yünlül ihram ile kapandıkları, bellerine ise alaca kuşak bağladıkları bilinmekteydi. Köylülerin ayaklarında çoğunlukla çarık bulunmaktaydı (Arı, 2003: 171).

Yine ikinci kuşak Limni mübadillerinden Ruhi İyigün'ün aktardığı bilgilere göre de, Foça'daki mübadil erkekler kafada fes, uzun kollu mintan, mintan üzerine yelek, ayakta kalın kumaştan yapılmış şalvar (potur), ayakta deriden yapılmış çarık, kadınlar ise şalvar, uzun kollu gömlek, siyah manto ve yeldirme adı verilen siyah başörtüsü takarlardı (R. İyigün, 18.10.2021).

Mübadiller arasında zeytinyağı, balık tüketimi ve keçi eti yeme alışkanlığı oldukça yaygındı. Ekmeklerini ise genellikle arpa ve arpa unundan yapıyorlardı. Köylerde ise tandır ekmeği yaygın olarak tüketilmekteydi. Bunun yanında yemeklerini kırlarda bulunan gelincik, ebegümeci, hindibağ, ezbergan gibi kendilerince meşhur otlarla pişiriyorlardı. Özellikle Limni halkı doğada yetişen her türlü otu değerlendiren insanlardır. Mevsime göre hangi ot nerede biter, çok iyi bilmektedirler. Limni'deyken özellikle kadınlar gruplar halinde ot toplamaya çıkarlardı. Adada en çok bulunan ot cinsleri, purvata, labada, kafkalida, turp otu, gelincik otu, hardal, yabani mantar, yabani ıspanak, yabani sarımsak, çıpısta, radika en gözde ot çeşitleriydi (R. İyigün, 18.10.2021).

Sözlü tarih çalışması yaptığımız 3. Kuşak mübadillerden Şükrü Ercamat, Kavala'ya gittiğinde Foça ile yemek kültürlerinin birbirine çok benzediğini görmüştür. Sucuklu kuru fasulye Kavala'da lokantalarda var olduğunu belirtmiştir. Yine büyük anneannesinin Yunanistan'da iken yağda kızartarak hamurdan yaptığı "lalanga"yı buraya geldikten sonra da devam ettirdiklerini belirtmiştir (Ercamat, 26.10.2021).

Mübadillerin Yunanistan'dan getirdikleri yemeklere gelince, "Afkus" yemeği oldukça meşhurdu. Bodrum baklası diye geçmektedir. Börülce kadar küçük baklalardan oluşmaktadır. Bodrumlular kendilerine mal etmişlerdir. Hâlbuki Limni'de yetişen ve 1910'da Bodrum'a getirilmiş olan bir sebzedir. Foça'da hala yaygın olarak yemeği yapılmaktadır. Yine kolyoz, lakerda ve sardalyadan yapılan tuzlu balıkları meşhurdur. Sonra yufkalı tavuk, esmer undan yapılan ve üzerine peynir ve tereyağı dökülerek yenilen çekme makarna da oradan buraya getirdikleri yemekler arasındadır. Samsa (Oklavadan sıyırma), sebzeli haşlanmış balık, balık çorbası, yoğurtlu küper balığı da mübadiller arasında sevilen yemeklerdendir. Bu arada balık üstüne helva yeme geleneği de Yunanistan ada kültüründen gelmektedir. Börekleri çok meşhurdur. "Kafkalida" denilen otlar fincan böreği sıklıkla yapılmaktadır. "Şevket-i Bostan" otu kuzu etiyle haşlanarak yemekleri yapılmaktadır (H. İyigün, 26.10.2021).

Limni'de kına gecelerinde "hamursuz" denilen tatlı yapılır dağıtılmıştır. Baklava şeklinde bir tatlıdır. Kül suyuyla yapılmaktaydı. Buraya geldikten sonra sütle yapmaya başlamışlardır. Çünkü artık taş fırın kalmadığı için temiz kül bulunamamaktadır. Yine diğer tatlıları sütlü irmik helvası, paşa sarığı, kabak tatlısı ve kalburabastıdır. Meşhur tatlıları "kalburabastı"larını da kül suyu ve zeytinyağıyla yapmışlardır. Hamur işlerinin içine de ceviz yerine badem koyuyorlardı. Ceviz Foça'ya geldikten sonra kültürlerine girmiştir (H. İyigün, 26.10.2021). Yine Limni'de kullandıkları yağ susam yağı idi. Çünkü adada zeytinyağı yok denecek kadar azdı. Zeytinyağı kullanmayı da geldikleri Foça'da öğrenmişlerdi. Limni de küçükbaş hayvan çok olduğundan genelde peynir yapılır ve çevre illere satılırdı. Burada da peynirciliği devam ettirmiş kaliteli peynirler üretmişlerdi. Özellikle keçi peynirleri çok meşhurdur (R. İyigün, 18.10.2021).

Giritliler çoğunlukla otçudur. Her yemeğe Arapsacı koyarlar. Yine keçi sütüyle hamuru karıştırıp yoğurup makarna gibi keserek yaptıkları "şilofta"yı kahvaltılarında severek tüketmektedirler. Yine hamurun içine ceviz koyularak kızartılıp üzerine şerbet dökerek sundukları "kserotirana" adındaki tatlıları da oldukça meşhurdur. Yufkanın dörde bölünmesiyle içine peynir yumurta maydanoz konularak kızartılarak yapılan "kaliçunya" da önemli Girit yemeklerindendi (Dinner, 03.02.2022).

Mübadillerin mimari kültürlerine bakacak olursak, Foça'da mübadeleden önce var olan kule evlerinin kullanım alanı ve fonksiyonu, mübadele sonrasında buraya yerleşen mübadiller tarafından fazla değişime uğramamıştır. Ancak yaşanan sıkıntılı günlerin ardından güvenliğin mübadele sonrasında da hala önemli bir problem teşkil ettiği, mübadillerin kule evlerinin giriş kapısı üzerindeki sengendazların, gelebilecek tehlikeye karşı kızgın yağ dökülmek suretiyle kullanılmasından anlaşılmaktadır. Büyük ihtimalle mübadillerin Foça'ya gelişlerinden hemen önce terk edilmiş evlerin tahrip edilmiş oluşunun, onlar üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı ve Foça'da mübadeleden on yıl önce yaşananların tekrarının olup olmayacağına dair güvensiz bir ortamın devam ettiği düşünülmektedir (Yaşdağ, 2018: 272).

Göçmenler, konuşulan dil yönünden de Türkiye'deki yerleşik kültüre farklı bir şive aktarmışlardı (Arı, 2003: 172). Bunun yanı sıra Yunanistan'dan getirdikleri ve Foça'da sevilerek dinledikleri türküler de diğer unsurlar gibi mübadillerin önemli kültürel mirasları arasındadır. Bu türkülerden en çok sevilenleri, Limnililere ait olan "*Küp içinde unum var*" türküsü, Giritlilere ait olan "*Samyotisa*" türküsüdür (R. İyigün, 18.10.2021; Dinner, 03.02.2022).

Foça'ya gelen mübadiller, her daim Yunanistan'daki yaşamlarının özlemini çekmişlerdir. Vatanlarını ve köklerini hiç unutmayan mübadiller, kuşaklar boyu çocuklarını, torunlarını, eski vatan hikâyeleri ile büyütmiş ve aktarım sağladıkları ikinci ve üçüncü kuşakları aracılığıyla çalışmamıza katkı sağlamışlardır.

SONUÇ

Foça'da yıllarca beraber yaşamış, benzer kültürden, ortak ezgilerden, yaşam şekillerinden kaynaklanan ve yakınlıkları olan Türkler ve Rumlar, emperyalist devletlerin çıkarıcı politikaları nedeniyle, dostluk ve kardeşlik duyguları ile yaşamak yerine düşmanlık ve nefret duyarak mübadele ile birbirlerinden ayrılmışlardı. İsteğe bağlı olmayan bu göç olayı, göç eden her iki taraf için de, psikolojik açıdan büyük bir yıkım olmuştur. Bir anda vatanlarından sökülen insanlar, geriye dönüş ihtimalleri olmadan farklı insanların ve farklı kültürlerin olduğu bambaşka bir yere yerleştirilmişlerdi. Ve hepsinin gurbetteki ortak sıkıntısı, vatanlarının yurtlarının olmaması, akrabalarının ayrı ayrı yerlere yerleştirilmiş olması ve maddi sıkıntılardı.

Zorunlu göç, sadece mübadillere değil, göç edilen yeni topluma da büyük bir ekonomik yük yüklemişti. Ekonomik ve toplumsal alanda yepyeni sorunları beraberinde getirdi. Bu durumun sıkıntılarını elbette yalnız göçmenler değil, göç edilen ortamın yerli insanları da yaşamıştı. Varlığın bir anda yokluğa dönüşmesi ve iki taraftan da vatan yorgunu insanlar. Mübadelede Foça'ya yerleşen Limni mübadili yaşlı bir teyzenin (Naile Behçet) söyledikleri bu anlamda oldukça manidardır: "*Biz adada altın kaşıkla yemek yerdik, burada tahta kaşığı bile bulamadık.*" (R. İyigün, 18.10.2021). Gerçekten de varlığın yokluğa dönüşmesi bundan daha güzel anlatılamaz.

Üstelik mübadelenin ilkelerine uygun şekilde göçmenlerin Yunanistan'da bıraktıkları taşınmaz mallarını gösteren belgeler doğrultusunda Türkiye'de mal edinme ve tasarrufu hiçbir zaman adil bir biçimde gerçekleştiremedi. Üstelik konutlara ve mesleki uğraşlarına uygun şekilde yerleştirilmeleri hususunda da pek başarılı olunamadı. Bu durumun yani Türkiye'nin mübadele sonrası uyguladığı yanlış politika ve uygulamaların, ülkenin toplumsal yapısında hiç kuşkusuz olumsuz etkileri olmuş ve önemli bir bilim adamının da vurguladığı gibi ciddi bir "*kolonizasyon planı*"na ihtiyacı açığa çıkarmıştır (Barkan, Ekim 1948- Temmuz 1949: 205).

Ancak mübadele ile birlikte gelen mübadiller, tarım ve sanayi konusunda bilgi ve becerilerini de yeni geldikleri yörelere aktarmışlardı. Aynı şekilde Foça'dan giden Rumlar da becerilerini

Yunanistan'a taşındılar. Kısacası her ülke için de ekonominin değişik sektörlerine ve işkollarına göre kayıplar ve kazançlar oldu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Türk ekonomisi kayıplarına rağmen ulusal bir nitelik de kazanmış oldu. Türkler, Rumların Türkiye'den ayrılışları ile beraber bu sektörlerde oluşan boşluğu doldurmaya ve önceleri pek ilgi göstermedikleri ticaret ve sanayi gibi alanlara, hükümetin de teşvikiyle girmeye başladılar. Neticede ekonominin ulusal bir nitelik kazanması, maddi kayıpların yanında parayla mukayese edilemeyecek derecede kıymetliydi.

Yine mübadele ile beraber somut ve soyut kültürel değerler ve folklorik unsurlar da Türkiye'ye, dolayısıyla Foça'ya aktarılmış oldu. Bu unsurlar, ulusal bir kültürün dinamikleşmesi, çeşitlenmesi ve zenginleşmesi açısından son derece etkili oldu. Böylece folklorik unsurlar, lehçe ve güncel yaşam tarzı, hatta köy mimarisi hadi yerli kültürle kaynaştı ve karşılıklı alışveriş ve etkileşim sonucunda yoğun bir kültürel değişim yaşandı. Ve zamanla daha da artan bu kültürel alışveriş, iki grubu gittikçe kaynaştırarak, yerli kültür ağırlıklı olmak üzere, ortaklaşa yaratılmış bir sentez ortaya çıkmıştır.

ÖNERİLER

Mübadele siyasi olarak çözüme kavuştuysa da, mübadillerin yeni yerleşim yerlerine siyasi ekonomik ve kültürel yönden uyumu ve kültürel mirasları ile ilgili çalışmaların sınırlı olmasından ötürü, daha fazla zaman kaybetmeden hayatta olan mübadillerle temasa geçilmelidir. Yine ikinci ve üçüncü kuşaklar dahi olsa mübadil mirasçılarına ulaşılarak planlı ve merkezi bir sözlü tarih çalışmasına başlanması ve yaşananların ve kültürel miraslarının kayıt altına alınması mühimdir. Bu sayede yerli halk ile göçmenler arasında kültür alışverişi ve uyum sürecinin ne şekilde gerçekleştiğinin farkındalığı yaratılmalı ve öğrencilerin kültürel mirasın değerini kavramaları ve korumaya istekli olmaları sağlanmalıdır. Bu görevi günümüzde daha çok Rumeli ve Balkan Türkleri dernekleri üstlenmiş durumdadır. Dernekler, mübadillerin sözlü çalışmalarını, aile fotoğraflarını, mübadeleyle ilgili yazılı belgelerini değerlendirerek, geçmişi unutturmama, kültürel mirası koruma çabasını sürdürmektedir. Ancak bu görev yalnızca sivil toplum örgütlerince sınırlı kalmamalı ve daha ciddi bir disiplinle ele alınmalıdır. Kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalar, tarih, arkeoloji, sanat tarihi gibi farklı disiplinlerden alanında uzman kişilerden meydana gelen bir bölge kurulu tarafından sistemli bir şekilde ele alınmalıdır. Tabi ki bu kurullar Türk Tarih Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde ve bünyesinde yer almalıdır. Yine ayrıca bu hususta yerel yönetimlere de büyük görevler düşmektedir. Bu anlamda Foça Belediyesi üzerine düşeni yapmakla birlikte, bölgedeki kültür ve turizm ile ilgili çalışmalarda, Foça'nın tarihçesini vurgulayan bilgilendirmeleri ve faaliyetleri, gezi ve tanıtım etkinliklerini bu yönde düzenlemelidir.

Kaynakça

- Anadol, K. (2003), *Büyük Ayrılık (I. Baskı)*. İstanbul: Doğan Yayıncılık.
- Arı, K. (2003), *Büyük Mübadele Türkiye'ye Zorunlu Göç (III. Baskı)*. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Arı, K. (2008), *Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri*, İzmir: Deniz Ticaret Odası.
- Arı, K. (1991), Mübadele Göçmenlerini Türkiye'ye Taşıma Sorunu ve İzmir Göçmenleri (1923- 1924), *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, 1/1, s. 33- 36.

- Arı, K. (1990), 1923 Türk- Rum Mübadele Antlaşması Sonrasında İzmir’de Emval-i Metruke ve Mübadil Göçmenler, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, VI/18, s. 647- 651.
- Arıkan, Z. (2016), Şap Ticaretinden Tuz Ticaretine Foça ve Mirası (I. Baskı), *İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları*.
- Avni, H. (1941), *Reaya ve Köylü*, İstanbul: Tan Matbaacılık.
- Barkan, Ö. L. (1980), *Harp Sonu Tarımsal Reform Hareketleri, Türkiye’de Toprak Meselesi, Toplu Eserler: I*, İstanbul: Gözlem Yayınları.
- Barkan, Ö. L. (Ekim 1948- Temmuz 1949), Türkiye’de Muhacir İskanı İşleri ve Bir İç Kolonizasyon Planına Olan İhtiyaç, *İ.Ü. İktisat Fakültesi Mec.*, I/ 4, s. 205.
- Berber, E. (1997), Mütareke ve Yunan İşgali Dönemi’nde Foça Kazası, *Geçmişten Günümüze Past to Present Foça Uluslararası Sempozyum Bildirileri*, İzmir: Foça Belediyesi, s. 36.
- Boran, B. (1951), *Toplumsal Yapı Araştırmaları (İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Çapa, M. (1988). Lozan’da Öngörülen Türk Ahali Mübadelesinin Uygulamasında Türkiye Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti’nin Katkıları, *Atatürk Yolu Dergisi*, 2, s. 244- 245
- İskân Tarihçesi. (1932). İstanbul: Hamit Matbaası.
- Millas, H. (1997), Yunanistan’daki Foçalılar: Sözlü Tarih ve Kimlik, *Geçmişten Günümüze Past to Present Foça Uluslararası Sempozyum Bildirileri*, İzmir: Foça Belediyesi, s. 119.
- Tesal, Ö. D. (1998). Türk- Yunan İlişkilerinin Geçmişinden Bir Örnek- Azınlıkların Mübadelesi, *Tarih ve Toplum*, 53, s. 308.
- Tekeli İ. (1990), Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Nüfusun Zorunlu Yer Değiştirmesi ve İskân Sorunu, *Toplum ve Bilim*, 50, s. 68- 69.
- Uşaklıgil, Halit Ziya. (1987), *Kırk Yıl: Anılar*, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Yaşdağ, M. (2018), Bitmeyen ‘Ötekilik’: Sazlıca Köyü Mübadil Mirasına Dair Tespitler/ Öneriler, *Art-Sanat Dergisi*, s.271-272.
- Yıldırım, C. (2017), *Foça Su, Deniz, Gediz*, İzmir: Ege Ofset Yayıncılık.
- Yıldırım, C. (2020), *Salname ve Yıllıklarda Foça*, İzmir: Efe Ofset Yayıncılık.
- Yiğit, V. (2012), *Midilli’den Çıktık Yola*, İstanbul: Ege Matbaacılık.
- Sözlü Tarih Çalışması, Limni mübadilleri birinci kuşaktan Hüseyin İYİĞÜN, 26.10.2021 tarihli görüşme.
- Sözlü Tarih Çalışması, Limni mübadilleri ikinci kuşaktan Ruhi İYİĞÜN, 18.10.2021 tarihli görüşme.
- Sözlü Tarih Çalışması, Limni mübadilleri üçüncü kuşaktan Şükrü ERCAMAT, 26.10.2021 tarihli görüşme.
- Sözlü Tarih Çalışması, Girit mübadilleri ikinci kuşaktan Hatice DİNNER, 03.02.2022 tarihli görüşme.
- Sözlü Tarih Çalışması, Limni mübadilleri üçüncü kuşaktan Fuat KARAKUYU, 18.10.2021 tarihli görüşme.

Sözlü Tarih Çalışması, yerel tarih arařtırmacısı Sebahattin KARACA, 18.10.2021 tarihli görüşme.

Sözlü Tarih Çalışması, Midilli göçmeni üçüncü kuşaktan Ali Haydar ÇELEBİ (Reha Midilli'nin yeğeni)
10.02.2022 tarihli görüşme.

Ahenk Gazetesi.

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi.

Türk Sesi Gazetesi.

<http://www.lozanmubadilleri.org.tr/arastirma/ilk-mubadil-kafilesi-icin-iki-gazete-haberi-doc-dr-kemal-ari/> <http://www.sebahattinkaraca.com/?p=361>